

Manifestação cultural no Felgar: requiem e memórias passadas dos Poetas Populares

Carlos Seixas¹

Resumo: Fazendo jus ao título ou ao princípio norteador da presente revista, que evoca a memória rural e nos induz a realizar a nobre tarefa da recolha e partilha de um qualquer quadro social com a sua materialidade e imaterialidade subjacente, anima-nos, com este pequeno e modesto artigo de investigação, dar a conhecer uma pequena parte dessa memória de outrora, invocando, para o efeito, as memórias passadas de 10 poetas populares, todos naturais de Felgar nas centúrias dos sécs. XIX e XX. Em comum, além de já terem todos falecido, deixaram obra poética, uma publicada, outra manuscrita em folhas delidas e avulsas, ou ainda, quanto dela, transmitida oralmente, tendo o campo ou o meio rural como cenário predileto e á qual reconhecemos alguma valia e merecimento para ser recordada. Situando tais protagonistas no tempo e no espaço referido, fazendo micro - indagações, explorando e escavando pistas e sinais, divulgando dados biográficos e a variedade ou as especificidades dos temas abordados e o seu enquadramento contextual, cumprimos a nossa missão e, oxalá, a bem da cultura e da memória rural, fiquem resgatados do olvido.

Introdução

Os sujeitos ora abordados, são todos eles poetas anónimos e poetas locais, fazedores de poesia de cariz essencialmente popular, não profissionais, inseridos num meio bem isolado e periférico, rodeados de um ambiente calmo e pachorrento, ocupando os seus tempos livres e de ócio a versejar sobre uma ruralidade ou sobre certos quadros típicos sociais, tradicionais e comuns ao meio envolvente de um qualquer aglomerado deste interior profundo.

Além de que, ou mais do que isso, representa a actividade destes poetas, sobretudo, uma manifestação típica de cultura popular e uma dada forma de viver ou estar que se perdeu, por força dos tempos modernos em que vivemos com a proliferação do imediatismo ou facilitismo da net e das redes sociais que ocupam todos os tempos livres, e que, por isso, leva a querermos, por contraponto, divulgar essa avoenga realidade, pura, genuína, rural e que existiu no antanho e, agora, está em vias de extinção.

É, portanto, tempo de dar a conhecer e recordarmos os poetas populares, a sua obra e algumas vivências manifestadas em poesia popular, rural, genuína, autêntica e sem preconceitos, numa específica demonstração cultural relativa a situações e quadros sociais que só já quase sobrevivem na nossa memória. Dos 10 poetas populares de Felgar ora divulgados, os 5 iniciais são poetas anónimos ou desconhecidos e com poesia inédita, e os outros 5 que se seguem, já tinham sido mencionados nos nove volumes da obra literária de enorme folgo, minuciosa e quase exaustiva da especialidade – no caso, a monumental “Bibliografia do Distrito de Bragança” de autoria do grande e erudito investigador Hirondino Fernandes, na série escritores,

¹. Natural e morador no Felgar, concelho de Torre de Moncorvo, advogado, investigador, e-mail: carlos.seixas-3958p@adv.ao.pt.

jornalistas e artistas, – e, nestes, só 3 deles, os supra mencionados sob os nº 6, 7 e 10, são aí referidos expressamente como poetas ou com poesia publicada, apesar de entendermos que, os demais, também merecem ser considerados nessa qualidade. Assim, a esta luz, tratamos de dar a conhecer e desenvolver, alinhavando uma espécie de biografismo e lançando um olhar micro – histórico sobre os tais ditos poetas populares de Felgar e as suas memórias passadas que merecem ser recordadas.

Contudo, esta geracional plêiade de poetas populares que vivenciaram uma determinada ruralidade, uma vez que já todos partiram na barca de Caronte e chegaram ao mundo dos mortos donde não há retorno, cabe-nos também, neste evangelho, invocar o ofício dos defuntos – requiem – ou, como composição litúrgica de tal ofício, o seu descanso ou repouso eterno, sob o lema do *Requiem a eternam dona eis, Domine*, seja, “*Senhor, concede-lhes o eterno descanso*”, prestando-lhe, assim, a devida homenagem sob tal louvor.

Duas notas finais. A primeira, para dizer que, nesta tentativa de resgatar do olvido a memória rural sobre alguns dos poetas populares felgarenses, muito nos pesa que, involuntariamente, possamos deixar alguém de fora. Desde logo, se, por hipótese, tal ocorreu, foi por desconhecimento e absoluta ausência de prova documental, apesar de no subconsciente termos a ínfima percepção da possibilidade de existirem mais ou outros anónimos poetas populares felgarenses e a deverem também aqui figurarem. Ainda assim, sem reboço, confessamos e reconhecemos a nossa culpa e apelamos á boa compreensão dos leitores invocando o ato penitencial católico sob a locução latina “*Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa*” assumindo o nosso pecado ou responsabilidade por tal erro ou falha, ainda que de forma involuntária.

A segunda, para esclarecer que, sendo o tema investigado e ora divulgado sobre os poetas populares felgarenses, por manifesta falta de espaço, deixamos para futura publicação ou calendas, a investigação já feita sobre a outra face da mesma moeda, a vertente da prosa ou o lado dos escritores populares felgarenses – embora, dadas as suas especificidades, preferamos o termo prosadores – que também os houve, com o devido mérito, valor ou importância histórica e que, como tal, também

mereciam ser publicados, dando continuidade, encaideamento e contextualização lógica ao presente tema de cultura popular.

Os poetas populares

1. Urgel Horta

Começamos este modesto trabalho socorrendo-nos do enorme saber do sábio regionalista e incansável investigador, o Abade de Baçal, o qual, na sua profunda e enciclopédica obra sobre as “*Memórias Arqueológicas-Históricas do Distrito de Bragança*”, no seu tomo VII dedicado a “*Os Notáveis*”, reed. Junho 2000, consta, a pág. 241, um breve ou curto informe de 5 linhas e que está consubstanciado no seguinte pequeno trecho:

“*Horta (Urgel) – Natural do Felgar, concelho de Moncorvo, «justamente apreciado por Pinheiro Chagas, roubado às letras na flor dos anos». Apesar de assim dele escrever na Torre de Moncorvo de 12 de Junho de 1904 o ilustrado abade de Carviçais, reverendo José Augusto Tavares, nenhuns dados biográficos pudemos obter*”.

Esta breve nota sempre em nós despertou uma natural e enorme curiosidade, levando-nos a tentar saber algo mais acerca de tão intrigante e desconhecida personagem, nosso conterrâneo, poeta oitocentista, e o qual, por azares da vida, tão cedo se despediu dela, deixando, ainda assim, obra de relevo local e que merece ser resgatada do natural olvido.

Portanto, é mister começarmos pelos seus dados biográficos começando por referir os seus progenitores, ambos naturais e moradores no Felgar, e que eram: o Francisco António Horta, [1830 - 23/10/1910], sapateiro, filho de Francisco António Horta, [26/03/1790 - 7/10/1870] e de Joana Maria Ribeiro [1782 -21/12/1875]. Ele casou, aos 28/08/1858, com Alexandrina de Jesus Guerra, [7/01/1836 - 8/01/1921], doméstica e costureira, filha de Francisco António Guerra e de Maria Jesus Teixeira. Ora, os nubentes, eram parentes no 4º grau de consanguinidade e, como tal, tiveram de requerer dispensa matrimonial para efetuarem o matrimónio. Consultado este processo destacamos várias informações aí prestadas, nomeadamente, que *eram pessoas pobres e miseráveis que vivem da sua indústria e trabalho*, ele vivia com os pais e poderia

Fig. 1 [col. N.S., por 1907] os pais e os sobrinhos do poeta Urgel Horta

herdar bens no valor de 70 mil réis, e ela, de seu tem 60 mil réis. Como havia suspeita de terem tido relações com *cópula carnal e de haver forte amizade entre eles*, foram condenados nas seguintes penitências: *cada um rezou 16 rosários a Nossa Senhora, ouviram 14 missas, além das do preceito, visitaram 12 vezes a via-sacra, jejuaram 2 dias e confessaram-se 2 vezes ao vigário Pe. José Joaquim Silva Leal, que atestou o cumprimento, os absolveu e assim obtiveram autorização para se casarem*.

Abrimos um pequeno parêntesis, referindo que era este ramo dos Horta, família esta hoje totalmente extinta no Felgar, uma modesta, mas, numerosa família e com profundas ramificações ou raízes na centúria setecentista que se projetaram no meio social oitocentista da aldeia, a qual, além do ora poeta, ainda teve 2 membros que se destacaram, o também irmão do poeta, Manuel António Horta, [28/08/1869 - 1/07/1905], que foi um repórter na imprensa local e professor do ensino primário, faleceu aquando da malina que assolou o Felgar e que obrigou a aldeia a ficar de quarentena, e, em especial, o filho deste, o Urgel Abílio Horta, [17/06/1896 - 25/06/1969], médico formado em 1920 na Faculdade de Medicina do Porto, onde apresentou nesta instituição, logo em janeiro de 1921, como tese de doutoramento, um trabalho sobre “*Um caso de feridas do recto por arma de fogo*”, e, depois, tirou a especialidade em oftalmologia, tendo estagiado em Bordéus e Paris. Regressou ao Porto e estabeleceu escritório de clínica livre na Rua Alexandre Braga e a exercer no hospital Sto. António e

noutras instituições de assistência. Em 1936 adquiriu por compra a António Carvalho Montenegro, viúvo, 4 grandes propriedades no Felgar, sendo uma a ora casa, setecentista e solarenga, com turismo de espaço rural, casa da Sta. Cruz, onde vinha passar as férias e onde passou a residir sua mãe. Foi por 2 vezes Presidente do clube F.C. Porto, sendo que, sob a sua presidência, aos 28.05.1952, inaugurou-se o Estádio das Antas. Foi ainda presidente da Federação Portuguesa de Futebol e foi deputado, eleito pelo círculo do Porto, na Assembleia Nacional nas legislaturas VI a VIII, entre 1953 a 1965.

Fechado o parêntesis, referimos ainda que começou o dito casal por residir na Rua do Cimo do Lugar e tiveram 4 filhos, sendo nestes de referir o jovem poeta e de seu nome artístico, o **Urgel Horta**, [19/10/1866 - 9/03/1886], que nasceu nessa artéria da entrada na aldeia, no seu baptizado foi celebrante e padrinhos o Pe. António Manuel Pires e sua irmã Maria da Conceição Pires. Sendo solteiro, sem estudos superiores, veio a, devido a doença, falecer ainda novo, com quase 20 anos, já a residir com seus pais na Rua da Praça e sem testamento. Foi o Urgel Horta um poeta com obra publicada e referenciada em periódicos de âmbito local – por ex. o *Moncorvense* –, com composições juvenis recordando os tempos felizes da sua rápida e curta infância e que deste mensário literário, seguidamente, respigamos:

Amor nascente

Eu vi-te um só instante. E que ventura
no meu peito fulgiu n'esse momento!
Parece-me, infiltravas doce alento,
alegria nitente, viva e pura.

Que força nos teus olhos esplendentes!
Nos lábios, que sorrisos penetrantes!
Figuravas das pomas anhelantes
duas flores ocultas, rescendentes.
Contemplava, enlevado a formosura
dos esbeltos cabelos destrançados;
– essa amena, ondulante selva escura.

Às vezes, em momentos iriados
sonhava meigamente na doçura
de te beijar os seios perfumados ...

Canção funerária

Passaste! mocidade resplendente,
sem nunca ser amado !...Oh desventura!...
Agora, o que me resta ? ... A sepultura.
- A descrença fatal meu peito sente.

Só me ficou na vida o desengano,
a chimera perdida! As illusões,
que engrinaldam os novéis corações,
succumbiram no meu lutar insano!

Vejo a campa feroz e libertina...
Parece com a bocca me fascina ...
me promete descanso ... Amor, enfim !

Eu pressinto na cova horrenda e negra
o silencio do claustro, que me alegra,
deleites ideaes, gosos sem fim !

Poder d'um beijo

Deslisou como sombra! Oh quem podera
erguer a lousa d'uma campa fria!
a ver se ainda agora me sorria
a passada ilusão, minha chimera!

A ver se aquelles olhos fulgurantes
inda luziam como outrora os vi ...
E viver outra vez, sentir ali
renovar uns suavísimos instantes ...

Deixa-me ver, oh campa! a minha amada
o meu dia nitente, a minha aurora,
a minha primavera amortalhada!

Consente que a beije mesmo agora!
- A sua face lívida e gelada
ao hálito d'um beijo revigora!

Causas

Vi-te uma vez passar timidamente
como flor, que desperta com a aurora,
orvalhada, suave e redolente,
de mil graças, encantos possuidora.
Vi-te uma vez – apenas – deslizando

como nuvem dos céus, que de manhã
convida o rouxinol, ameno e brando,
a bem dizer a aurora – sua irmã.

Eu vi-te assim ligeira deslizar!
voando como essência d'uma flor,
que à tardinha se affunde pelo ar ...
E d'isto me nasceu o meu amor!

Também de âmbito nacional, além de ter sido referenciado pelo crítico literário Pinheiro Chagas, teve uma muita maior implantação e divulgação – no caso, no Almanach Luso – Brasileiro – onde este jovem poeta Urgel horta publicou, em 1886, a seguinte poesia dedicada à mãe de Eduardo Coimbra:

Condolência

Oh triste mãe desolada
quanto terá padecido
a tua alma magoada!
Sem o filho estremecido!...
Quanta dor, quanta amargura
no teu coração dorido!

Vê-lo assim, na sepultura
tão novo !... Na mocidade,
quando sonhara a ventura !
Que pesar te não invade
pensando no triste fim
de quem foi todo bondade ! ...

Consola-te, mãe! enfim
talvez tenha melhor sorte
n'esse formoso jardim
que nos abre o porto à morte.

Não sendo crítico literário, muito menos, especialista em tal assunto, e tratando-se, por imperativo de consciência, de trazer à colação e ao conhecimento mais alargado de parte do espólio literário de alguém quase completamente desconhecido para os apreciadores deste tipo de literatura, ainda assim, espanta-nos a qualidade da poesia deste jovem poeta felgarensense na sua vertente romântica e tão característica da época em que viveu e de que demos uma pequena amostra. Estamos cientes que

mais poesia, em cadernos manuscritos deve existir no seio de algum eventual familiar ou descendente do ramo desta família Horta. Lamentaremos se tal não suceder, embora reconheçamos que, o mais provável, é suceder com esta obra literária o que sucedeu ao seu autor, baseando-nos, nas palavras certas e premonitórias escritas em 1896 na necrologia e em memória por um anónimo repórter: “... *Sim, bem ao contrário do que merecia, jaz humilde como viveu! Na sua campa nem uma simples cruz se devisa com uma inscrição que diga: Aqui está, aqui jaz um poeta.*”

2. Francisco António Ferreira

Francisco António Ferreira, [15/08/1866 – 07/01/1937], natural de Felgar, era filho de António Manuel Ferreira, [1826 – 28/11/1898], lavrador, que casou, aos 27/07/1862, com Maria Isabel Rodrigues Suzano, [4/02/1833 – 30/04/1893], doméstica. Ele vem casar, aos 11/08/1892, com Antónia de Jesus Teixeira, [1864 – 9/02/1943], doméstica, filha de José Maria Teixeira e de Isabel do Espirito Santo, e tiveram 7 filhos. Eram moradores na Rua do Cimo do Lugar, em casa sobradada que tinha implantada defronte uma cruz da via-sacra, padrão por excelência da manifestação de fé, e um banco exterior de cantaria, testemunho de descanso, entretenimento ou convívio, de tantas e tantas horas de serões ai passados e ambos já desaparecidos no património da aldeia.

O Francisco Ferreira era um modesto lavrador e, apesar de analfabeto e quase cego, tinha também queda ou jeito para a poesia profundamente popular e limitada ao âmbito local, elaborando versos que ditava oralmente aos filhos e neles versejando, de uma forma mais rude e nada erudita, relembra as suas agruras e a dureza do dia a dia, a vida do pobre por contraponto à do rico, a diferença do nascimento destes, a vida amargurada e as suas desventuras, relatando nestas o seu estado pessoal, a sua cegueira resultante de um acidente em criança, seus pais, filhos, enfim, de cariz mais autobiográfico e da qual seleccionámos:

Ferreira tudo te chega
para o fim da tua vida
ficas chorando nesta ermida

Fig. 2 [col. R.R.O., 1936] a casa do Francisco Ferreira

sem abrigo nem alento
da minha vida restam lágrimas,
luto e sofrimento.

....
Cheguei ao uso da razão
comecei a trabalhar
meu pai fui a ajudar,
Logo com a terra lutei
subjugado ao trabalho
toda a minha vida andei.

....
Eu puz me a congeminar
na minha triste vida,
arranjei uma rapariga
que na igreja a recebi,
foi o dia de mais alegria
que em minha mãe conheci.

....
Estava casado há uns poucos meses
quando minha mãe faleceu.
Foi dar cartas a Deus
aquela infeliz criatura
dia trinta de Abril
baixou á campa, á sepultura.

....
Mas eu criei os meus filhos
com todo o carinho e amor
pelas faces me cahia o suor
para um bocado de pão ganhar,
rompia a aurora já andava lutando
com a triste vida para os criar.

....

Que velhice será a minha
aqui no canto do lar
tolhido e sem andar.
É o que me vem a acontecer
talvez metido nas trevas
a luz do mundo perder.

....

Filhos visitai a minha campã
já vos vem de geração,
quando vós para aqui vierens
os vossos filhos vos honrarão.

Também este poeta Francisco António Ferreira tem mais obra poética em papéis avulsos e versando sobre a I Grande Guerra, versos estes algo apocalípticos e também apologéticos aos passados e briosos feitos históricos e de conquista da história de Portugal e de incentivo ou natural encorajamento aos soldados portugueses, a quem apelida de heróis e guerreiros e que, com brio e coragem, imitassem os primeiros soldados na defesa da Pátria contra o *orgulho da Alemanha*.

Em especial, muito nos sensibilizaram, 2 acontecimentos coevos e dos mais marcantes e funestos ocorridos no Felgar e que ele bem presenciou, face ao conteúdo dos ditos versos. O primeiro, relativo à peste de 1905, malina esta que ele em 31 versos tão bem a descreve, quer nas suas causas, (com origem nas *águas dos lavadouros* ou na *chegada de um casal do Brasil*), nos seus nefastos efeitos, (*um cento de pessoas mortas*) e que, pela sua gravidade, colocou a aldeia de quarentena e criou muitas dificuldades para os pobres ou os mais carenciados, os quais, sem meios ou dinheiro para chamarem os médicos, que tinham dado às de vila - Diogo, eram atendidos pelo pobre cirurgião local, o qual *a muito se tem assujeitado* e, mesmo assim, e muitas vezes, ficava sem retribuição e até *hia sendo espancado*. Debaixo de cenário tão triste e danoso, como fraco consolo, refere que a morte, na plenitude da sua sanha devoradora, com a sua gadanha mortífera, tanto ceifava a vida do rico, rodeado *com toda a padralhada*, como a do pobre, só *com o padre e o sacristão*, a da criança, como a do idoso, já que, face a ela, todos os elementos desta sociedade profun-

damente estratificada, eram iguais. O que, bem o sabemos, é verdade apodítica, pois, segundo este poeta, tanto *entra no palácio do rico, como na choupana do pobre que nas lájeas tem a cama*.

O segundo caso, em que o poeta também versejou, foi sobre a tragédia da barca de Silhade, ocorrida em 26 de Janeiro de 1917. Aqui, não temos dúvidas, que este poeta analfabeto se esmerou e, de longe, apresentou o seu melhor poema consistente em 41 versos muito bem-feitos, bem alinhavados e estruturados². Feitos no rescaldo do desastre – ainda só um corpo de um dos 11 afogados tinha aparecido – descreve muito bem, numa 1ª parte, o alvoroço causado com a chegada de tal notícia à aldeia, como ela foi recebida, com muitos *gritos e clamidade*, o desespero do povo que, *caminho abaixo, com tanto ai e tanto grito*, foi até ao rio Sabor, *a desilusão e o triste espetáculo* que aí tiveram na margem, com os familiares dos afogados a perderem *os sentidos e o coração despedaçado*, e os demais a tentarem ajudar, percorrendo, em vão, as margens do rio a ver se encontravam alguém vivente, mas não, *estavam no fundo sepultados*.

Já numa subsequente 2ª parte, verseja sobre o funesto desastre em si, em especial, sobre cada um dos 11 afogados, descrevendo cada um destes desventurados e o triste espetáculo que presenciou da aflição do pobre pai que assistia impotente na margem direita ao naufrágio da barca e ao perecimento dos seus 2 filhos. Enfim, faz um quadro, em verso, muito realista e bem dramático do sucedido. Só por isto, merece este poeta popular felgarense ser recordado.

3. Francisco Manuel Noga

Francisco Manuel Noga, [13/01/1870 – 7/09/1956], natural do Felgar, filho de António Manuel Noga, [23/05/1826–15/06/1882], que casou, aos 13/12/1857, com sua parente em 4º grau por consanguinidade Cândida Emilia Silva, [22/07/1830–3/02/1889], filha de Francisco Silva e de Maria do Sacramento Noga, todos lavradores.

Este meu bisavô materno foi jornalista e proprietário, casou, aos 21/05/1899, com Maria Augusta

Ferreira, [1880–18/01/1957], doméstica, filha de João d'Assunção Ferreira e de Isabel Maria Atanásia, lavradores. Residiam na Rua do Cotovelo e do casamento tiveram 6 filhos. O Francisco Noga frequentou com aproveitamento a escola primária e foi esta a única instrução que teve, residindo sempre na aldeia e, nos demais tempos livres ou de ócio, era um grande apaixonado da arte venatória, da piscícola e com queda e algum jeito para versejar, tendo deixado uma interessante obra poética de cariz local e rural.

Nesta sua poesia popular, essencialmente, versejava sobre os acontecimentos mais banais, corriqueiros ou comuns do dia a dia, sobre os animais e outros humanos, nomeadamente, ficcionando um belo e derradeiro diálogo entre um gaio, velho e cansado e a simbolizar a fome, e o Virgílio, jovem, zeloso e atento guarda dos figos da Fontainha, nos seguintes moldes:

I

Estando na minha cabana
senti rugir na figueira,
procurei: quem está lá ?
quem mexe dessa maneira ?

II

- É o velho gaio cansado,
sem ter nada que comer,
arrastou-se para aqui
prá fome não morrer.

III

- Chegais assim a um prédio,
entraís sem pedir licença
a aturar a passarada
acabou-se-me a paciência.

IV

- Já houve cá outro guarda
que tinha bom coração
até mandava apanhar
as pintas secas do chão.

V

- Bem sei, bem sei, era o Lustro,
hoje sou eu o Virgílio
trago pólvora, fogo e balas
e este bacamarte comigo.

VI

- O Senhor com essa arma
mete medo a todo o mundo,
julga que tem aí
algum poço sem fundo ?

VII

- Quer de dia, quer de noite
trago-a sempre bem carregada,
para matar na figueira
seja gaio, seja passarada.

VIII

O gaio ao ouvir aquilo
ficou logo a tremer
ficou tão assustadinho
que não soube responder.

IX

Deu duas ou três palavras,
mas já passada uma hora,
foi então que o gaio disse:
- vou-me embora, vou-me embora.

X

- Vai, vai
e não olhes para trás.
- já não volto cá nunca mais,
- grande falta cá farás !

XI

Lá vai o gaio embora
cheio de fome e de susto,
pouco tempo durou,
desde que chegou ao Valduosso.

XII

Na hora da sua morte
mandou chamar a família,
para dizer que não fossem
aos figos da Fontainha.

Com esta poesia, retrata assim este poeta uma época de tempos muito difíceis e de grande escassez, em que, num pequeno mundo rural e local, quantos e quantos, para matarem a fome, diariamente se ocupavam a tentarem furtar as apetitosas primícias

2. Este poema já foi por nós publicado na íntegra no jornal Terra Quente, p.6, de 1.02.1996 no artigo "Felgar: aconteceu há 79 anos...!"

Fig. 3 [col. autor, por 1920] o Francisco M. Noga

alheias, e, por contraponto, também nobremente, havia a missão dos proprietários ou dos guardadores dos prédios e dos frutos (figos e uvas) de guardarem o que era seu. Manifestavam assim um sentimento de pertença ou de propriedade mui característico e típico desta época, e que os obrigava a terem de estar sempre vigilantes e alerta, sempre presentes e mui zelosos para afugentarem tal passarada, valorizando e guardando aquilo que era seu e que, face à penúria do meio rural circundante, tinha então realmente valor, bem mais que o dinheiro, que era bem escasso ou inexistente.

Mas, é numa das suas poesias, de conteúdo biográfico e escrita de jeito muito escorreito e simples, onde narra as suas qualidades ou proezas de jovem e afamado pescador e caçador pelas bandas de Silhade, - localidade do termo do Felgar desde os inícios da nacionalidade e a constar no foral de Mós de 1162, e depois, como reguengo com carta régia em 1200, tinha umas 3 dezenas de casas rústicas e onde ele tinha também casa - e aí passava temporadas

percorrendo as ladeiras e as margens do rio Sabor, fccionando ser um amieiro e a noiva uma bebereira, que extratamos o seguinte poema:

I
Nasci à beira rio,
no toro de um amieiro,
tenho muita habilidade
sou caçador e peixeiro.

II
Na classe de peixeiro
como eu não há igual
pesquei seis arrobas
da Presa até ao Canal.

III
Pois então, na de caçador
não há outro com certeza,
matei trinta cabeças
do Russo até à Presa.

IV
Dei esta volta toda
durante uma semana,
agora falta caçar
da Presa até à Mundana³.

V
Vou preparar as minhas redes
pôr o meu barco à vela,
para baixo pesco por água
para cima caço por terra.

VI
Já terminei a caçada,
volto para a minha aldeia,
a ver se ainda lá chego
antes das horas da ceia.

VII
Já cheguei à minha aldeia
à porta da minha morada,
não encontrei a luz acesa
a porta estava fechada.

VIII
Isto não pode ser
isto tem de acabar,
já tenho 29 anos
é tempo de me casar.

IX
Vai fazer-se um casamento
e vai ser qualquer dia,
casa o Sr. Amieiro
com a Bebereira da horta d'Albergaria.

X
É uma linda menina
trabalha de costureira,
sempre viveu em companhia
da sua prima Figueira.

XI
Querem-se muito bem
sempre ambinhas a par
debruçadas na parede
pró caminho a assumar.

XII
Eu já não estou a gostar
e digo-o com franqueza:
vão uns apalpam os figos
outros apalpam as bebras.

Depois de uma vida dura e trabalhosa, vem este poeta popular, já no ocaso da sua vida, a fazer um derradeiro poema, que apelidou de “A Despedida”, no qual, recordando e invocando alguns dos sítios do termo ou os mais diversos topónimos da sua aldeia que diretamente o marcaram e destacando as suas especificidades ou qualidades naturais (figos, cerejas, uvas, castanhas, água fresca da fonte ...) e que ele tão bem conheceu ao longo da sua vivência, despede-se dos mesmos em estilo delicado dizendo-lhes o último e definitivo adeus.

4. Acácio da Cruz Salgado

Acácio da Cruz Salgado, [3/05/1878 - 29/08/1946], natural do Felgar, foi solteiro, proprietário e morreu

Fig. 4 [col. autor, 1955] o Francisco M. Noga, já idoso e esposa

sem deixar descendência direta. Tinha a alcunha de “Acacinho da Joana”, por ser filho de Joana Teresa de Jesus Pereira, [1845-11/12/1913] e do Domingos Manuel Salgado, [8/10/1836 - 20/03/1925], que residiam na Rua Direita e tiveram 9 filhos. Por ser então um dos membros de uma família algo abastada e proprietária de muitos bens fundiários ou por ser filho do sobrinho querido do Pe. João Evangelista Salgado, [20/12/1794 - 25/07/1871], rico proprietário que exerceu durante uns bons anos o múnus religioso no Felgar, tendo sido ele quem edificou a capela de S. João Batista, nos Barraís e junto ao rio Sabor, recentemente submersa pela águas da barragem do Baixo Sabor ou ainda por tradição familiar, seguro é que, ele, mui naturalmente, seguiu os estudos canónicos e quase se formou padre.

Assim, o Acácio Salgado fez o noviciado e tomou hábito franciscano no convento de Varatojo perto de Torres Vedras, aos 7.7.1894 e prima tonsura aos 15.07.1895. Por motivo que desconhecemos, saiu da Ordem franciscana, onde chegou a ser conhecido como Fr. Clemente dos Mártires ou Fr. António da Imaculada, sem dispensa, aos 5.10.1898, e abandonou a carreira eclesiástica. Regressou definitivamente ao

3. Russo, Presa, Canal e Mundana são topónimos do termo do Felgar, sítios na margem direita do rio Sabor e confinantes com este, por onde o poeta praticava a caça e a pesca, tendo sido submergidos pela albufeira do AHBS por 2013.

Fig. 5 [col. autor, 2007] a capela de S. João Batista

Fig. 6 [col. autor] o chalet da casa do Acácio Salgado

Felgar, esteve para ser despachado escrivão judicial para Benguela, mas, veio assumir a condição de lavrador e embrenhou-se nas questões da política local, edificou casa e nesta, aquando do rescaldo da implantação da Monarquia do Norte (vulgo, Traulitânia), foi acusado de ser um cristão-novo ou um adesivo da República e que, como monárquico ressabiado, tinha arvorado uma bandeira azul e branca enormíssima no alto do *chalet* da sua vivenda para festejar tal restauração⁴.

Ainda chegou este poeta a ser vereador e senador municipal em alturas de grave penúria e de acentuada escassez como nos anos da 1ª guerra mundial, sendo muito amigo do companheiro e ex-colega de estudos, o político Artur Lopes Cardoso, grande cacique local e o qual teve elevada ascendência na magistratura, onde chegou a juiz conselheiro do STJ e, no campo político nacional, a ministro.

Contudo, de registar, é que o Acácio Salgado escrevia muito bem, como nos atestam as atas camarárias consultadas e a pouca correspondência epistolar que consultámos. Nesta, porque retrata uma realidade intemporal, temos de destacar uma carta enviada aos 12.05.1903 a este seu amigo que exercia o cargo de juiz substituto, metendo uma cunha e, ainda que este pudesse estar comprometido com o Dr. F^ª. Margarido, grande cacique local dos regeneradores, e com estes seus apaniguados, devia condenar “no julgamento os ferinos selvagens que há pouco aqui

perpetraram os mais violentos atentados contra os proprietários d'esta freguesia”, porque, em presença de tais vergonhosos desacetos, “*d'esses desordeiros provocadores, d'esses verdadeiros anarquistas populares, d'esses devoradores usufrutuários d'um termo inteiro onde exercem ad libitum um absoluto e íntegro despotismo, menosprezando por completo os direitos do cidadão e as prescrições do proprietário!*...”.

Face a tal pedido, nada mais podia fazer que condená-los, e severamente, mas, mesmo que não atendessem a tal, por força das ligações e promiscuidades políticas existentes, sempre pedia “*... com todas as veras do meu coração, fortemente convulsionado, é que, muito embora tenciones absolve-los, de modo algum deixas de sobrecarregar, quanto possível, o cabeça de motim, o Viriato Praça, que foi o que despedaçou os vidros das janelas de minha casa, e o que machinou e dirigiu todas essas nefandas e horrorosas arruaças.*”

Atenta a educação que tomou, o Acácio Salgado tinha uma vasta cultura e, ao que nos asseguraram as pessoas mais idosas, tinha escrito muita poesia e tinha, inclusive, chegado a escrever a Bíblia em verso. À falta de consulta de tal espólio literário, e que pensamos que até está irremediavelmente perdido, sem certezas absolutas, mas, atenta a sua qualidade e riqueza no seu conteúdo e encadeamento, pensamos, por informação oral, serem de

sua autoria estes seguintes versos, os quais, ainda que incompletos, narram em poema um dos episódios mais marcantes e trágicos da história do Felgar, ocorrido em 26.01.1917, e conhecido como a tragédia da barca de Silhades, e do qual extratamos a parte relativa aos afogados felgarenses:

Dia vinte e seis de Janeiro
13 homens passar tentaram
lá na barca de Silhades
onze destes se afogaram.
Dos onze que se afogaram
é que se trata falar,
eram cinco de Moncorvo
e eram seis do Felgar.

De Moncorvo ao Felgar
altos gritos se ouviam
chorando filhos por pais
e mulheres pelos maridos.

Marido da minha vida
marido do meu coração,
gritavam as tristes viúvas
com grande aflição.

Perante a negra tragédia
vê-se o Felgar assombrado
por seis dos seus habitantes
no desastre haver contado.

O Manuel da Ricardina
por bem pouco se afogara
perto da Azenha chegando
já cansado mergulhara.

O Silva, pobre pastor
já mesmo à beira nadando
um turbilhão com furor
o envolvera devorando.

O Pinto vem do Brasil
julgando à morte escapar
e coitado a triste sorte
ali o vem arrastar.

Na primavera da vida
morrestes António Teixeira
dentro da barca seguias
teu cunhado vendo à beira.

Teu relógio lhe ofereceras
a eterna recordação
mil coisas lhe segredaras
que tinhas no coração.

Duas crianças confortaras
nesses momentos supremos
e lhes dizias: não vos deixo
aqui juntos morreremos.

E assim foi como disseras
aos humildes inocentes
a barca desconjuntada
já não mais forens viventes.

Ó barqueiro, ó barqueiro,
ó barqueiro, ó ladrão
deixastes virar a barca
lá no meio do cachão.

Lá no meio do cachão
lá naquele poço mais fundo
os homens que iam lá dentro
disseram adeus ao Mundo.

Adeus Mundo, adeus Mundo
eu de ti já não quero nada
já me chamou Deus a contas
vou seguir minha jornada.

5. Brígida de Jesus Ferreira Janeiro

Brígida de Jesus Ferreira Janeiro, [23/03/1893 – 27/03/1974], solteira, doméstica, devido a um problema de saúde havido em criança ela mancava ligeiramente e tinha uma audição muito fraca. Era filha de José Joaquim Ferreira Janeiro, [1855 – 28/09/1923], nascido em Meirinhos, o qual veio cedo para o Felgar onde se instalou como comerciante, explorando um estabelecimento comercial – sóto – no largo da Praça, onde também residia. No livro do recenseamento eleitoral de 1895 aparece taxado de contribuição

4. cfr. in jornal “Alma Transmontana”, semanário republicano independente, nº 2 de 6.07.1919, editado no Felgar.

Fig. 5 [col. autor] Brígida Janeiro

predial e industrial em 7.188 reis. Estava casado com Maria de Jesus Janeiro, [1854-12/03/1945], esta natural de Carviçais e era professora do ensino primário. Tiveram 4 filhas, entre as quais se destaca esta excelente poetisa felgarense que nós ainda conhecemos e com quem convivemos em longínquos serões e convívios bem passados.

Dela, pessoa de muita fé e de profunda religiosidade, a minha família recebeu um rico legado e que está hoje na minha posse, traduzido num pequeno caderno por si manuscrito e com o seguinte título: “*Livro de versos feitos por Brígida Janeiro – Felgar*”. Folheando as suas páginas verificamos que contem a mais variada poesia relativa a muitos e diversificados temas (familiares, pessoais, passeios, visitas, testemunhos laudatórios, aniversários, restauração da Monarquia, ...) e ocorridos entre 1913 a 1968. Deles, aleatoriamente, pela sua importância histórica e datado de 22.12.1918, extratamos o seguinte poema:

A tragédia de 14 de Dezembro de 1918 Sidónio Pais barbaramente assassinado

Está de luto a Nação
pela morte do Sidónio,
quem o matou foi um ladrão,
um escravo do demónio.

Na estação do Rocio
ahi foi assassinado,
o chefe da nossa Nação
por todos tão estimado!

Era deveras bondoso,
possuía bom coração,
sabendo guiar com zelo
os destinos da Nação.

De todos os portugueses
era um pai extremoso
amava a sua Pátria,
com um amor fervoroso.

Todos os bons portugueses
e todo o bom cidadão
reprova o atentado
com justa indignação.

Chora a nação infeliz,
órfã dum pai tão querido
choram muitos corações
perdem nele um bom amigo!
Dia 14 de dezembro
para sempre fica gravado,
nas páginas da História
de Portugal desgraçado!

Mais uma nódoa de sangue
vem esta Pátria manchar,
esses lobos tão ferozes
que a não sabem amar!

Quando o funeral seguia
com pompa e veneração,
uns malandros dispararam
tiros sobre a multidão!

Formou-se grande pânico
fugindo espavoridos
ficaram infelizmente
na lueta 70 feridos!

Alguns perderam a vida
deixaram de existir,
mas as feras demagogas
deitaram logo a fugir.

Fica a Nação pobrezinha
sem forças para reinar,
Pobre Pátria, coitadinha,
passa os dias a chorar!

Morro bem, salvem a Pátria,
últimas palavras singelas
do primeiro presidente
frases sublimes e belas !

Que descase em paz a tua alma,
bela, pura e imaculada,
que se lembre lá do céu
da sua Pátria desgraçada.

Apesar de ser uma poetisa com inatas qualidades, neste caderno consta também um pequeno texto de sua autoria em prosa, datado de Abril de 1939, e que, pelo seu interesse etnográfico e religioso, não resistimos em transcrever:

A Páscoa na minha terra (Antigamente)

Raiou o dia alegre e lindo, dum sol límpido e sereno; os passarinhos saúdam o astro-rei com doces cânticos de alegria.

Na aldeia vai uma azáfama doída. As mulheres acabam de arrumar as suas casas, deitam roupa lavada nas camas e preparam tudo com entusiasmo. Os homens e as crianças envergando os seus melhores trajes ou fatos passeiam nas ruas alegres e sorridentes.

Perto ouve-se o repique festivo dos sinos chamando os fiéis á missa pascal.

Todos correm ao seu chamamento e, pouco depois, sai da igreja uma procissão majestosa, imponente, entoando todos a Aleluia com

todo o fervor das suas almas simples, percorre lentamente as principais ruas belamente engalanadas e enfeitadas com arcos de verdura e flores recolhendo outra vez à igreja onde vai principiar a santa missa.

O ministro de Deus sobe ao alto do trono com a Sagrada Eucaristia e ahi fica entre luzes e flores Aquele que tanto padeceu para nos salvar. O momento é solene! Todos os olhos se fitam no alto do altar e, em muitos deles, assomam lágrimas de enternecimento!

A igreja está repleta de povo que se comprime e apresta pois todos querem assistir ao santo sacrifício. Está linda e adornada das suas melhores galas, resplandecente de luzes e flores. As senhoras e creanças com as suas toilettes de cores garridas dão-lhe um aspecto encantador. Algumas creanças ostentam com um certo orgulho os folares que suas madrinhas lhes deram enfiados no braço e de quando em quando deitam-lhe olhares gulosos.

Acabada a santa missa o sacerdote desce do trono a Sagrada Eucaristia e abençoa o povo que prostrado e reverente recebe a bênção do Pai Celeste e udo sai na melhor ordem.

Ó como é linda e cheio de encantos este dia! Quisera ter o génio dos poetas para antar em lindos versos a Pascoa na minha aldeia!

6. Idérito Augusto Fachada

Idérito Augusto Fachada, [27/05/1909 – 9/10/1978], natural do Felgar, filho de António Augusto Fachada, [2/05/1880 – 24/02/1947], sapateiro, tinha casa, aos 22/05/1908, com Maria do Pilar Bento, [17/12/1880 – 18/07/1966], doméstica, e tiveram 4 filhos. Nestes, o Idérito Fachada fez a escolaridade obrigatória no Felgar, fez de seguida os 1º estudos no Colégio de Salesianos em Cernache do Bonjardim e, depois, no Porto, no Liceu Alexandre Herculano até ao 2º ciclo liceal. Aqui começou a sua dedicação às letras, elaborou os seus primeiros escritos, os primeiros poemas, começaram os indícios de uma paixão, um amor á escrita que não mais parou. Ainda embarcou e esteve a trabalhar em Angola, cerca de 1930 a 1932, na Administração Pública em Benguela, cidade onde começou a sua colabora-

Fig. 8 [col. autor, 1959] Idérito Fachada em convívio campestre

Fig. 9 [col. autor, 1959] Idérito Fachada

ção em vários jornais como o “Intransigente” desta cidade. Regressou ao Continente, e trabalhou em Viseu, com participação no jornal “*Política Nova*” e no “*Jornal da Beira*”.

Veio casar, aos 4/09/1944, em Bragança, por aí ser funcionário judicial no Tribunal do Trabalho, com Cândida Augusta Neto, [1923 – 1993], natural de Felgar, doméstica. Além da sua profissão, como repórter ou jornalista, continuou a escrever ao longo da sua vida para alguns dos jornais da região (no *Traz os Montes*, com sede em Vila Real e no *Mensageiro de Bragança*) muitos artigos com informações e quadros etnográficos ou notícias sobre o Felgar e a publicar também alguma poesia dispersa por estes periódicos⁵.

No início da sua vida profissional, foi regente escolar e lecionou, entre 1933 a 1936, numa isolada escola primária dos Colmeais, lugarejo do concelho de Alfandega da Fé. Aí, como mestre e imbuído do nobre espírito da caridade e circundante ao pequeno meio, a propósito da instituição em Portugal da “Semana da Bondade” de 11 a 18 de Março de 1934, escreveu e dedicou “*À gentil Odette Cardanha de Valley Falls, minha prima*”, o seguinte poema:

Caridade

Colmiais é terra pobre, pobre a Escola,
é pobre o professor, como as crianças,
o povo é pobre, mas não pede esmola
- Dá-lhe o trabalho grandes abastanças.

São todos pobres – não de entendimento
que dão de seu conforto aos desgraçados:
não têm dinheiro, não, mas sentimento
e caridade, em seu peito albergados.

É dia da «semana da bondade»
nestas escolas do Novo Portugal:
mandámos fazer bem à mocidade,
numas sete lições de sã moral.

Às nove da manhã, cestas na mão,
de casa em casa foi a petizada:
e, depois, todos, com satisfação,
trazem de volta a esmola já tirada.

Pão, cebolas, batatas e dinheiro,
na minha secretária colocaram:
Fomos passar ao campo o tempo inteiro
e, ali, ao pé de mim, assim contaram:

- Toda a gente nos deu de todo o amor
o que tinha p'ra dar aos pobrezinhos;
mas, quando davam, diziam com dor:
nós também somos pobres, meus filhinhos ...

- Agora lhes tornei, a quem daremos
tudo isso que trouxestes, meus meninos?
Calaram-se, mas um dos mais serenos,
respondeu-me por entre os lábios finos:

- De pão tem sempre em casa um bocadito
- meu professor – quem pode dar a jeira:
Está cá doente o tio Benedito
porque, há meses, caiu d'uma oliveira;

Tem filhos pequeninos como nós,
que não sabem nem podem trabalhar:
(Dorme e come em casa dos avós)
uns dois ou três, sem nada que lhes dar!

- Dizes bem, meu rapaz, é mesmo assim.
Levai-a pois, então ao Pai da Olinda,
porque me dais também prazer a mim:
e, desta arte, por hoje, a lição finda! ...

7. António da Conceição Bento

António da Conceição Bento, [30/06/1921 – 2014], natural do Felgar, filho de João Augusto Bento, [10/09/1881 – 16/09/1945], proprietário, casado com Cândida de Jesus Morgado, [1878 – 8/09/1948], esta natural da Cardanha e doméstica. Do apelido de sua mãe ganhou a alcunha pela qual ficou sempre conhecido, o “Ti Morgado”.

Este casou, aos 02/12/1944, com Zulmira Anjos Martins, [1924 – 24/04/1997], natural da Eucísia e filha da Maria Angélica Vieira, que veio a ser esposa do seu irmão, e do Luís António Martins, e não tiveram descendência. O casal residia na Rua da Calçada e em largas temporadas num moinho sito no Ribeiro dos Moinhos e que foi dos últimos a laborar, estando hoje submerso pela albufeira da barragem do Baixo Sabor.

Foi também um profundo bairrista e devoto da N. S^ª. do Amparo de Felgar tendo oferecido para melhoramentos e benfeitorias no seu Santuário várias verbas, entre 1996 e 2000, a rondar os 20.000,00 €, donde se destaca o dispêndio com o restauro do altar da capela principal, contribuições várias e oferta do prémio que lhe tinha saído no programa televisivo Roda dos Milhões.

Fez a escola primária no Felgar, nos anos escolares de 1928/1932 e não prosseguiu os estudos.

Começou a sua vida de campo como barqueiro, ajudando seu pai que tinha arrematado a barca de Silhade à Junta de Freguesia de Felgar, no biénio de 1932 e 1933, por 1.600\$00 e 2.301\$00 respetivamente, e para pagar estas quantias os barqueiros obtinham receitas da portagem das pessoas e dos animais, das avenças e da exploração dos areiros. Foi depois lavrador e moleiro, tendo-se dedicado, nas horas vagas e por ter certa queda para a poesia, a escrever poemas alusivos a situações da vida corrente, sendo um notório poeta popular felgarense⁶. Neste campo, começou por ser um autor de várias danças de entrudo, nas décadas de 50 e parte de 60 do século passado, que eram uma manifestação etnográfica por excelência e hoje, infelizmente, já extinta, pois, era muito requisitado pela juventude de então para os ensaiar em sítios esconsos ou ermos e ter um jeito inato para versejar o mote e os temas abordados nas canções da entrada e do fim, na parte da crítica social e na relativa às denúncias ou sátira das *escorregadelas* das moçoilas.

Em boa hora, e já no ocaso da sua vida, estando reformado e a viver no Centro de Dia da Fundação Francisco Meireles, o município de Torre de Moncorvo editou, em Abril de 2009, o livro “*As poesias do tio Morgado do Felgar*” no qual foi publicada quase toda a sua poesia sob os mais variados temas, desde autobiográficos a assuntos locais e outros que ele presenciou e até vivenciou, abordando temas profundamente populares e alguns quadros etnográficos – históricos locais (os moinhos e os moleiros, o barro e os louceiros, o fabrico do linho, ...), infelizmente já desaparecidos, mas, testemunhos indelévels de uma época ida que devemos recordar e que muito

5. Como homem de letras, com destaque para a poesia popular de sua autoria, está referenciado na obra monumental da “*Bibliografia do Distrito de Bragança*” de Hironidino Fernandes, III, 2012, a pág. 133 a 137

6. Como poeta popular está referenciado na obra monumental da “*Bibliografia do Distrito de Bragança*” de Hironidino Fernandes, I, 2013, a pág. 747.

Fig. 10 [col. autor, 1932] o jovem Ti Morgado no meio, à direita do Prof^o. Francisco L. Salgado

recomendamos a sua leitura e consulta, em especial, aludindo à sua peculiar situação familiar, extratamos a seguinte charada:

Vou dizer uma adivinha
que não é fácil de adivinhar,
como com 4 pessoas
a minha família se pôde formar.

Dois maridos, duas esposas,
uma filha e uma mãe
uma sogra e um genro
e dois irmãos também.

Dois cunhados, duas cunhadas
fizemos uma vida linda
um padraсто e uma enteada
a família também tinha.

Neste acervo de poesia popular publicada, ficou de fora um conjunto de versos inéditos, recuperados por um parente próximo e que oralmente mos ditou,

que abordam um acontecimento trágico, ocorrido no buraco dos mouros ao castelo da Sizonha, limite do termo da Cabreira, Picões e do Felgar, por 1951, sendo um crime de homicídio que teve enorme repercussão e relevância social à data na região, conhecendo nós outra versão de um já falecido poeta popular dos Picões e alguma literatura de cordel cantada em feiras.

O Ti Morgado, precisamente, quando ele era um moleiro em plena actividade e andarilho pelas localidades limítrofes da margem direita do rio Sabor no leva e traz do cereal e da farinha, e, sendo um espirito curioso, não só assistiu aos 4 dias da audiência de julgamento em Alfandega da Fé, como quis testemunhar tal drama em forma de verso e compilou um poema de qualidade e que, por isso, merece ser, agora, recordado e partilhado:

Meus senhores, vou contar
casos que tenho de narrar
que em 27 de Abril se passaram.
Um pai, um filho e um irmão,

sem remorsos no coração,
um jovem moço assassinaram.

Foi na Alfândega da Fé
e, podem crer que assim é
que o jornal já o publicou.
Numa quinta que é Cabreira,
freguesia da Gouveia,
foi que este crime se praticou.

Foi feito por três malvados
Adolfo, José e Arnaldo
e nenhum se quis arrepender.
António Carlos Ferreira enganaram,
distante uma légua o levaram
para tão cruel morte lá sofrer.

O Adolfo está mais culpado
porque entusiasmou o Arnaldo
porque do infeliz era amigo.
Pois, eu hei-te aperfilhar
por bom filho hei-te tratar
se fizeres como eu te digo.

Este malvado rapaz
jurou ao pai ser capaz
de levar o moço ao tal lugar
dito sítio do Castelo
na divisão de três termos,
Picões, Cabreira e Felgar.

Lá vão os dois animados
bastantes entusiasmados
pela riqueza que iam ter.
Eu vou levar este livro
leva a machada contigo
pró sino saimão fazer.

Chegam ao dito lugar
mais dois estavam a esperar
que era Adolfo e seu irmão,
e na cabeça do infeliz foi dada
uma grande machadada
que logo o fez cair ao chão.
Foi Adolfo que lha deu,
e nem sequer se comoveu,
para mais seis lhe secundar,

Fig. 11 [col. autor, 1952] o Ti Morgado rodeado de familiares

que grande crime ele praticou
saibam meus senhores que o matou
por dizer o que lhe ouviu contar.

Uma carta escreveram
que muitos leitores leram
só continha cobardia
sendo Adolfo que a notou
duas jovens difamou
e elas bem inocentinhas.

Adeus Adolfo Jacó
passas a vida tão só
encarcerado na prisão,
difamador e assassino
despede-te do teu filhinho
da esposa do coração.

Diz adeus José também
a tua esposa e tua mãe
e aos filhos do coração.
Diz adeus Arnaldo até ver
tua mãe chora a valer
mas não debes ter perdão.

Fostes todos uns traidores
vossas famílias têm dores
sentimentos no coração,
pois, vós estais tão culpados,
tendes que estar enjaulados
toda a vida na prisão.

Fig. 12 [col. AVR, 1956] o casamento da poetisa na antiga praça de Felgar

8. Maria da Assunção Carqueja

Maria da Assunção Carqueja, [15/08/1930 - 2013], natural do Felgar, filha de Gualdino Augusto Carqueja, [1907 - 21/05/2003], comerciante, que casou, aos 26/04/1929, com Evangelina da Conceição Carqueja, [1905 - 1/03/2001], doméstica e sua prima. Tiveram 5 filhos. A Maria da Assunção passou a sua infância e juventude no Felgar, sempre com espírito observador, de curiosidade e com grande queda e jeito inato para a poesia. Entretanto, seguiu seus estudos e foi licenciada em Ciências Histórico-Filosóficas pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, aí apresentando a dissertação de licenciatura sob o título de “*Subsídios para uma monografia da vila de Torre de Moncorvo*”, policopiada, 1955, uma obra original e de boa investigação histórica local à volta de 39 documentos medievais, velhos pergaminhos guardados num baú da edibilidade, tendo feito a sua leitura paleográfica, transcrição, comentários e a

respetiva publicação. Esta obra foi depois, em 2007, revista e atualizada pela autora, sendo publicada pelo Município de Torre de Moncorvo sob o título de “*Documentos Medievais de Torre de Moncorvo*”.

A Maria da Assunção Carqueja casou, aos 08/09/1956, com Adriano Vasco da Fonseca Rodrigues, [4/05/1928 - ...], também licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas, professor do Ensino Secundário e que desempenhou vários cargos ligados à cultura, dos quais destacamos o de Reitor do Liceu Garcia da Horta, no Porto, Diretor da Escola Europeia, na Bélgica, professor associado de História da Arte, na Universidade Portucalense e sendo um distinto investigador, escreveu vários livros de História, Arqueologia e Monografias. Tiveram 4 filhos e residindo no Porto sempre tiveram casa na aldeia onde passavam largos períodos de tempo.

Foi a Maria da Assunção Carqueja professora do Ensino Secundário e autora de vários livros de poesia (*Versos do meu diário* - 1978; *Porquê mais que*

nada - 2002; *Os tempos do tempo* - 2005; *Jardim da Alma* - 2008 e *Amanhã é outro dia* - 2011) ou de poesia publicada sob pseudónimo de Carqueja da Serra no jornal a “*Torre*”, obra esta que, pela sua qualidade, lhe confere o posto de poetisa já de âmbito nacional, num patamar muito acima de uma mera poetisa popular.

Ainda assim, nos anais da história do Felgar, ficará para sempre identificada como uma ilustre felgarensa, por força de, na sua vasta obra poética publicada, sempre se encontrarem bastas referências ao seu torrão natal e aos profundos sentimentos que por ela e pelas suas gentes sente e demonstra, escrevendo poemas de métrica perfeita e musicalidade agradável, amor, autenticidade, saudade e carregados de nostalgia⁷. Por exemplo, no livro “*Os tempos do tempo*”; tais valores estão bem presentes. Assim, no poema “*Aldeia pequenina em que nasci*” recorda:

Aldeia pequenina em que nasci
quantas saudades eu tenho de ti!

....

Lembram-me prados e eiras
onde cantam as ceifeiras
e nascem as margaridas,
onde a espiga se faz grão
quando no pico do Verão
as medas eram erguidas!

Vejo o cabeço da Mua
qu'à noite toca na Lua
e que cheira a rosmaninho...
coberto vai de pinheiros
direitos e altaneiros,
onde as aves fazem ninho ...

Ou no poema “*Aquele macho*” revela uma verdadeira nostalgia, porquanto:

No Felgar tudo mudou
já não há uma seara.
E no século vinte e um
macho ... talvez nenhum!

Se tudo assim continua,
qualquer dia - penso eu!
Vê-se o macho num museu
lá no Cabeço da Mua.

Ou a sentimentalidade do poema “*Tábua de costura*” onde faz a evocação terna de sua extremosa Mãe:

A minha mãe trabalhava
em tábua que pousava
em cima do regaço ...
Sobre ela, tudo tinha:
dedal, agulhas e linha...
e ainda ficava espaço
para cortar e talhar
chulear, alinhar ...

Mas, é sobretudo por ser, desde 1950, a autora de um poema que foi adaptado como o hino felgarensa, o qual, estando em perfeita harmonia com a música do maestro compositor António Pedro, constituiu, pela paixão sentida, um verdadeiro sucesso e uma elevada demonstração de fé ou crença inabalável na sua querida aldeia, sendo um excelente poema a transcrever:

I
És tão linda, ó minha aldeia,
pequenina e asseada
que em noites de lua cheia
pareces moira encantada!
À luz branca do luar
eu vou dizendo baixinho:
este bonito cantinho
é o meu amado Felgar.

II
Bonita, cheia de graça,
sorrindo sempre a quem passa,
a todos faz encantar.
Entre tantas és princesa,
aldeia mais portuguesa,
Óh meu querido Felgar!

7. No livro “*Felgar*”, 2006 a pág. 313 a 328, editado e em coautoria com seu marido Adriano Vasco Rodrigues, contém, no capítulo final, alguns poemas dedicados à sua terra natal. Curiosamente, sendo mencionada e constando o seu curriculum literário na obra “*Bibliografia do Distrito de Bragança*” de Hirondino Fernandes, II, 2013, a pág. 209 a 210, não se menciona aqui qualquer livro de poesia da sua autoria.

III

Os teus campos, os teus montes,
as águas das tuas fontes
têm tal magia e poder,
que quem por aqui passar,
por certo te vai lembrar
e não te pode esquecer.

9. Manuel de Jesus Geraldês

Manuel de Jesus Geraldês, [23/10/1937 – 20/12/2020], natural de Felgar, filho de Olívia Augusta Almeida [1913 – 3/01/1941], proprietária, que casou aos 21/04/1934 com António Manuel Geraldês, nascido por 1906 em Alfandega da Fé, lavrador, o casal vivia na Praça na casa que herdaram, a par de outras propriedades, da mãe do Dr. António Sérgio Carneiro, juiz e colega de estudos de Trindade Coelho, com quem trocou variada correspondência e que o retratou na sua obra *In illo tempore* da boémia coimbrã, sob as alcunhas de o “Grilo” ou o “Libaninho”.

Aqui, na aldeia, Manuel Geraldês fez a escola primária, viveu a sua infância e parte da adolescência, e depois seguiu os seus estudos na escola agrícola de Santarém, sendo técnico agrícola, especializado em plantas e ervanária, e profundo conhecedor dos segredos da flora. Estava casado com Maria José Geriante, vivendo o casal em Angola e aí tiveram 2 filhas. Regressaram por 1975 e após meia dúzia de anos a residirem no Felgar passaram a residir no Porto e depois na Venezuela. Por 2009, o casal emigrou e tornou a residir na Venezuela, mas, depois, devido à profunda crise económica que lavrava neste País, vieram para a Inglaterra, onde ele veio falecer sem ser da pandemia do Covid. Foi ainda um belo retratista ou pintor de aguarelas, reproduzindo nós agora um quadro da sua autoria e que religiosamente guardamos por oferta dele, revelando uma paisagem antiga e quase extinta e na qual retrata o antigo cemitério do Felgar, inaugurado a 7/07/1836, a zona de palheiros envolvente, a velha escola primária, a serrinha e a capela da N. S^a da Conceição com a sua galilé, adossada à entrada do templo e que era onde neste alpendre se rezavam os últimos resposos aos

finados e onde estava localizada a entrada para o cemitério velho.

Foi também um excelente escritor felgarenses, sendo o autor de belos contos sobre o Felgar antigo e o da sua adolescência, muito bem escritos e com proza escurrita e simples, todos de cariz popular, abordando situações do *in illo tempore* da sua vivência e que, dada a sua valia, parte deles, foram publicados no jornal “Terra Quente” de Mirandela, existindo muitos outros que estão inéditos, a merecerem futuro estudo e divulgação⁸.

Mas, é na sua versão menos conhecida de poeta popular, que aqui queremos recordar, reproduzindo uma poesia que me remeteu, como cartão de boas festas no Natal de 1998, e onde estão retratados o S. João Batista (Manuel Geraldês), e o Menino Jesus (Afonso Praça) prontos para participarem em procissão solene, acompanhado de um terno poema alusivo ao trabalhar do tear da tecedeira e mãe deste.

Tear da Vida

Foi no tempo em que os carinhos
não pensavam em rapazinhas,
e os raparigos, não se chamavam meninos.
Na janela da vida, o menino sonhou
vestido de anjos, santos e alminhas.
E tudo passou, mas, ... tudo ficou.
Sonho de lavrador ou carpinteiro,
desejo de carpinteiro ou lavrador,
que não parou moínho de moleiro
na água da saudade, jorrando de amor.
No fim, uma vida dá a mesma pessoa,
mas, sinto melhor que ninguém,
que lá no fundo, ainda ressoa,
o velhinho tear da tua Mãe.

Trac, trac,

10. Afonso Emílio Praça

Afonso Emílio Praça, [13/01/1939 – 2/05/2001], natural do Felgar, filho de Francisco António Praça, [24/05/1894–27/09/1951], carpinteiro, casou, aos 21/11/1936, com Elisa da Piedade Maurício, nascida em 1899 e natural de Poiães, tecedeira. Na aldeia

Fig. 13 [col. autor, 1960] o cemitério velho e a capela da N. S^a da Conceição

Fig. 14 [col. D. A^a S., 1948] o M. Geraldês e o A. Praça vestidos de anjos

fez a sua escola primária. Naquele tempo sonhava em ser carpinteiro, como seu Pai. Mas, o destino fez com que ficasse órfão de pai ainda jovem e, por conseguinte, viveu a sua adolescência junto de sua mãe, sendo um jovem seminarista e até partir para Lisboa, a cumprir o serviço militar obrigatório e os estudos superiores na Faculdade de Letras.

O Afonso Praça vinha sempre passar as férias à aldeia. Aqui convivía com todos e, por hábito, anotava tudo o que aos seus olhos curiosos fosse de interesse ou com relevância. Um momento destes ficou registado na Fig. 16 na qual, em plena campanha das malhadas, o vemos no Prado, campo largo das eiras, em jeito de turista, com ar despreocupado, mãos nos bolsos e de chapéu citadino para se furtar aos raios do sol, sentado lá no alto do carro de bois, cheio de sacos de trigo e centeio até ao cimo das engarelas, sendo um jovem estudante sempre curioso, atento e observador, por certo, em pleno gozo de férias liceais.

Após se ter licenciado, vai constituir família, casar com Natália Praça e teve 2 filhos. Sendo um Homem de letras e ultrapassado ou esquecido o banco de

carpinteiro, enveredou pela banca do jornalismo, tornando-se num jornalista apreciado e afamado pela qualidade das suas crónicas ou reportagens e também num eximo escritor de mérito e algum renome, devido à obra literária que publicou, essencialmente, de ficção, crónicas e, inclusive, no campo da gastronomia com os seus comeres e receitas típicas, e, sendo um escritor na verdadeira aceção da palavra, manejando as palavras como ninguém e de que cuidaremos tratar e desenvolver noutra e futuro trabalho.

Sendo assim, se, como regra, ele ficou conhecido como escritor⁹ e pertence, por direito, a esta categoria cultural, também, como exceção, a confirmar aquela, teve os seus momentos poéticos. Além dos seus devaneios poéticos da juventude, nestes sabemos que foi o autor de uma bem ensaiada e memorável dança satírica do entrudo, por 1960, em especial, na canção de entrada, na qual, sob o mote, “só para fazer o efeito” com elevadas doses de gozo e sátira social, zurzia verrosamente alguns factos ocorridos no seio da isolada e fechada sociedade felgarenses de então, neste caso, um jovem e rico conterrâneo

8. Como contista está referenciado na obra “Bibliografia do Distrito de Bragança” de Hírdino Fernandes, IV, 2012, a pág.94 a 95.

9. Como homem da cultura, a sua biografia e obra literária aparece minuciosamente registada na obra “Bibliografia do Distrito de Bragança” de Hírdino Fernandes, VI, a pág. 800 a 811, aqui discriminando a sua poesia publicada em jornais locais (Mensageiro de Bragança e A Torre) e circunscrita à fase da sua juventude, tendo, depois, por força da sua novel profissão, enveredado só pela prosa, na modalidade de reportagem, contos e ficção.

Fig. 15 [col. autor,1947] o menino Afonso Praça na 1ª classe

da sua idade, o qual, perdido e apaixonado, casou apressadamente *só para fazer o efeito*, isto é, só, por mania ou quimera de jovem rico, para ver ou experimentar o que era ser-se casado.

Mas, como o Afonso Praça ficou órfão de pai e a sua adolescência não foi isenta de privações e dificuldades de toda a ordem, numa das suas partidas para a capital, escreveu o seguinte poema manuscrito que, pela sua beleza, deve ser recordado e que mão amiga me entregou:

Poema da partida

À minha Mãe

Parti.
E o beijo que me deste, de manhã,
teve um sabor eterno de açucenas ...
e esses teus olhos, Mãe, levei-os eu
para sentir-te mais nas minhas penas.

Não chores sobre mim. A vida é dura.
Sempre que parto, a morte logo vem
e a nossa casa é mesmo a sepultura
em que passas os dias, sem ninguém.

Ficaste só! Também parti sozinho.
e quando estou mais só, nas minhas penas,
eu levo a mão à face, de mansinho,
a ver se encontro o rasto que deixou
o beijo que me deste, de açucenas.

Fig. 16 (ao lado) [[col. autor,1959] Afonso Praça em férias

